

MOTIVATSION YONDASHUV ASOSIDA TALABALAR AKADEMIK FAOLLIGINI OSHIRISHDA “PEDAGOGIK MAHORAT” FANINING AHAMIYATI

Iminova Dilnoza Nasirovna
Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta’lim kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21075883>

Annotatsiya. Ushbu maqolada motivatsion yondashuv asosida talabalarning akademik faolligini rivojlantirishda "Pedagogik mahorat" fanining o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda motivatsiyaning talabalarning o'quv-bilish faoliyati, mustaqil ta'limi, kasbiy kompetensiyalari hamda pedagogik mahoratini shakllantirishdagi ta'siri yoritilgan. Shuningdek, "Pedagogik mahorat" fanini o'qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va motivatsion strategiyalardan foydalanish orqali talabalarning akademik faolligini oshirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: motivatsion yondashuv, akademik faollik, pedagogik mahorat, kasbiy kompetensiya, ichki motivatsiya, interfaol metodlar, ta'lim sifati, pedagogik texnologiyalar, talaba faolligi, mustaqil ta'lim.

Annotation. This article analyzes the role and significance of the course "Pedagogical Mastery" in enhancing students' academic engagement through a motivational approach. The study examines the impact of motivation on students' learning activities, independent study, professional competencies, and the development of pedagogical mastery. It also substantiates the effectiveness of integrating modern pedagogical technologies, interactive teaching methods, and motivational strategies into the teaching process of the course to improve students' academic engagement. The findings contribute to improving the professional preparation of future teachers and enhancing the quality of education.

Keywords: motivational approach, academic engagement, pedagogical mastery, professional competence, intrinsic motivation, interactive methods, quality of education, pedagogical technologies, student engagement, independent learning.

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль и значение дисциплины «Педагогическое мастерство» в повышении академической активности студентов на основе мотивационного подхода. Исследовано влияние мотивации на учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельное обучение, формирование профессиональных компетенций и педагогического мастерства. Особое внимание уделено использованию современных педагогических технологий, интерактивных методов обучения и мотивационных стратегий в преподавании дисциплины «Педагогическое мастерство» как эффективного средства повышения академической активности студентов. Полученные результаты способствуют совершенствованию профессиональной подготовки будущих педагогов и повышению качества образования.

Ключевые слова: мотивационный подход, академическая активность, педагогическое мастерство, профессиональная компетентность, внутренняя

мотивация, интерактивные методы, качество образования, педагогические технологии, активность студентов, самостоятельное обучение.

Pedagogika oliy o’quv yurtlari oldiga kasbiy va kundalik hayoti faoliyatida ijodiy mahorat ko’rsatishga qodir bo’lgan akademik faollikka ega yoshlarni tayyorlash O’zbekistonda yangi bir uyg’onish – Uchinchi Renessans davriga poydevordir, desak, ayni haqiqat bo’ladi. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta’biri bilan aytganda, “Bugungi O’zbekiston – kechagi O’zbekiston emas. Bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas” .

Shu ma’noda, xorijiy davlatlarda ham, respublikada ham jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichi shaxsiy rivojlanishning yangi usullarini faol izlash, uning ijodiy tashabbusi, mustaqilligi, akademik faolligini rivojlantirish davri sifatida belgilanmoqda.

Tadqiqot doirasida yuqoridagi maqsadlarga erishishda talabalarining motivatsion yondashuv asosida akademik faolligini rivojlantirish bo’yicha amaliy ko’nikmalarni shakllantirish jarayoni, avvalo, “Pedagogik mahorat” fanida o’qituvchi bilan talabalar o’rtasida samarali hamkorlik muhitini yaratishdan boshlanadi. Chunki ushbu fan doirasida talabalarda nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki akademik bilimlarni rivojlantirish uchun zarur bo’lgan amaliy ko’nikmalarni o’stirish imkoniyati yuzaga keladi.

Motivatsion yondashuv asosida talabalarining akademik faolligini rivojlantirishda asosiy e’tibor ta’lim jarayonini shaxsga yo’naltirilgan uslublar orqali tashkil etish, talabalarda refleksiya qilish ko’nikmasini qo’llab-quvvatlash va har bir talaba shaxsiga xos bo’lgan birlamchi talab-taqozoni aniqlashdan iboratdir.

Zero, “motivatsion yondashuv asosida talabalarining akademik faolligini rivojlantirish maqsadli yo’naltirilgan stimullar yig’indisi sifatida talqin etiladi va u talabalarda o’z aqliy salohiyatini, e’tiqodini, mehnatsevarligini hamda mustaqillikka bo’lgan intilishni namoyon etish jarayonida muhim omil sifatida namoyon bo’ladi. Shu o’rinda, amaldagi ta’lim jarayonida motivatsion yondashuv oliy o’quv yurtlarida uyg’unlashgan, ya’ni talabalar doimiy tarzda birorta ilmiy yoki amaliy vazifani bajarish orqali o’qishga bo’lgan qiziqishni oshirish yo’llarini izlab ko’rishlari ko’zda tutadi. Bu esa ularni kelajakda professional faoliyatda motivatsiyaviy usullardan samarali foydalanishga tayyorlaydi” .

Metodik asos sifatida ilmiy adabiyotlarda ta’kidlanishicha, ta’lim jarayonini talabalar amalda qo’llaydigan vazifalar orqali boyitish “Pedagogik mahorat” fanining eng muhim jihatlardan biri sifatida e’tirof etiladi, chunki ular ana shu vazifalarni katta qiziqish bilan bajargan holda, keyinchalik o’z tajribasidan foydalanib, talabalar ehtiyojlarini to’g’ri anglashni o’rganadilar. Shu bilan birgalikda, pedagogik jarayonda motivatsion yondashuv usullaridan samarali foydalanish ham talabaning akademik faolligini rag’batlantiradi.

Pedagog o’quv jarayonida talabalarining motivatsion yondashuv asosida akademik faolligini rivojlantirish uchun eng avvalo, “Pedagogik mahorat” fanining amaliy jihatlari puxta o’zlashtirishlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan xabardor bo’lishlari va ta’lim muhitini turli ta’lim metodlarini moslashtirgan holda tashkil etishlari lozim. Ular ana shu asosda har bir talabada akademik faollikni o’stirish va kelajakdagi tanlagan kasbiy sohasida akademik barqarorlikni namoyon eta olishga erishadilar.

Ma’lumki, pedagogik mahorat tushunchasi talaba, ya’ni bo’lajak pedagoglarning faqat nazariy bilimi yoki mutaxassisligi bilan emas, balki muomala, tashkilotchilik, tashabbuskorlik, innovatsion fikrlash, shijoat kabi jihatlari bilan ham chambarchas bog’liq. Zero, motivatsiya jarayonida talaba uchun pedagog shaxsiyati o’ziga xos namuna sifatida ko’rinishi mumkin. Agar pedagog talabalar uchun ilhom manbai bo’lolsa, ta’lim muhitida ularning akademik harakatchanligi darhol kuchayadi. Shu sababdan talabalar, ya’ni bo’lajak

pedagoglar, “Pedagogik mahorat” fani orqali faqat nazariy ma’lumot bilan cheklanmay, balki shaxsiy rivojlanish, pedagogik etika, qat’iyat, insonparvarlik va kasbiy professionallik kabi xususiyatlarni ham o’zaro musobaqa shaklida, tezkor fikr almashuvlar asosida egallashlari lozim.

“Pedagogik mahorat” fani majburiy fan sifatida pedagogik oliy ta’lim muassasalari 60110100 – Pedagogika yo’nalishi talabalariga 5-6-semestrda o’qitilib, 12 kreditni tashkil etadi (180 soat soat auditoriya mashg’ulotlari, 180 soat mustaqil ta’lim, umumiy 360 soat) .

Fanning asosiy vazifalari talabalarga: pedagogik mahorat fanini o’qitishning nazariy asoslari haqida bilimlar berish; fanni o’qitilishini ijtimoiy zaruriyat sifatida ilmiy amaliy asoslash; o’qitishda innovatsion ta’lim texnologiyalaridan foydalanishning sifat samaradorligini oshirishga doir bilim ko’nikma va malakalarni rivojlantirishdan iborat. Ko’p jihatdan ushbu fan bo’lajak o’qituvchilarni kasbiy faoliyatga metodik tayyorgarlik darajasini oshirishda, ilmiy tafakkurini rivojlantirishga, shuningdek o’qishga va kelajak kasbiga motivatsiyani oshirishda dasturul amal bo’lib xizmat qiladi. Pedagogik mahorat nuqtayi nazaridan eng maqsadga muvofiq yondashuv ham – talabalarni o’quv jarayoniga motivatsiyasini ichki va tashqi bir-birini to’ldiruvchi omillar kontekstida uyg’unlashtirishdir. Ushbu yondashuvning ko’pqirraliligi shundaki, u psixologik, pedagogik, ma’naviy, iqtisodiy, hatto sotsial taraqqiyot bilan chambarchas bog’liq jarayon. Shu bois, pedagogik mahorat fani vositasida motivatsion yondashuvni, talabalar akademik faolligini oshirish – o’quv jarayonini isloh qilish va samaradorlikni oshirish kabi g’oyat muhim maqsadlarga yo’naltirishni nazarda tutadi.

Pedagogik mahoratning bir qancha tarkibiy qismlari mavjud. Xususan, “insonparvarlik, madaniyatning yuqori darajasi, kasbiy fazilatlar, kasbiy bilimlar va o’qituvchining ijodkorligi” . Odamlar o’rtasida faqat chin insoniy munosabatlar va muloqot uslublari mavjud. Fanning insonparvarlik yo’nalishiga ko’ra inson eng oliy qadriyat hisoblanib, uning manfaatlari va ehtiyojlari hisobga olinadi. Bu borada madaniyatning yuqori darajasi (ham umumiy, ham pedagogik) muhim o’rin tutadi. O’qituvchining kasbiy fazilatlarini – talaba (o’quvchi)larga muhabbat, mas’uliyat, axloq, vatanparvarlik, mehnatsevarlikni o’z ichiga oladi. Ta’lim oluvchilarga bo’lgan mehr talabchanlik bilan uyg’un bo’lishi kerak, bu esa ularni tarbiyalaydi, salbiy xatti-harakatlarni inkor qiladi va ijobiy sifatlarini rag’batlantiradi. Lekin talabada mutanosiblik hissi bo’lishi kerak, shunda o’z qobiliyatiga yoki bilimga ishonchsizlik paydo bo’lmaydi.

Kasbiy bilimlar (psixologik, pedagogik, ijtimoiy, falsafiy va boshqalar), ko’nikmalar (muloqot, tadqiqot, diagnostika, tashkiliy, loyihalash) va qobiliyatlar tizimi pedagogik mahoratning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. O’qituvchining ijodkorligi o’quv jarayonidagi barcha muammolarga va o’quv vazifalariga ijodiy yondashish qobiliyatida namoyon bo’ladi.

“Pedagogik mahorat” fanining tarbiyaviy ahamiyatini ochib berish jarayonida, ayniqsa amaliy mashg’ulotlar jarayonida tarbiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bo’yicha ham ilmiy tasavvurlar ko’rib chiqilishi lozim. Zero, tarbiyaviy yo’naltirilgan texnologiyalar talaba-yoshlarning ma’naviy-axloqiy dunyoqarashini rivojlantirishga, shaxsiy mas’uliyatini rag’batlantirishga, jamoaviy muhokama orqali kreativ fikrlashga xizmat qiladi. Aynan “O’qituvchining tarbiya texnologiyalari asosida faoliyat olib borishi” mavzusi “Pedagogik mahorat” fanining asosiy mohiyatini namoyon etadi. Zero, “hozirgi kun tarbiya tizimida asosiy maqsad talabalarni mustaqil hayotga tayyorlash, ijodiy fikrlashga o’rgatish va yuksak darajada fikrlaydigan shaxs qilib tarbiyalashdan iboratdir” . O’qituvchi faoliyatining tarbiyaviy yo’nalganligi ta’lim jarayoni tarbiyaviy jihatdan boyitadi. Shunday ekan,

“Pedagogik mahorat” fani doirasida o’qituvchining pedagogik pozitsiyasi uning amaliy ko’nikmasi, axloqiy qarashlari, talabalar o’rtasida mustahkam psixologik aloqa o’rnatish salohiyati bilan ham xarakterlidir.

“Pedagogik mahorat” fanini samarali o’qitish jarayonida o’quv rejaga asosiy fanlari, ayniqsa mutaxassislik fanlari bilan uzviy bog’liqlikka ham erishiladi. Chunki pedagogik mahorat doirasidagi nazariy bilimlar yakka holda emas, boshqa fanlar mazmuniga integratsiyalanadi. Jumladan, aniq-tabiiy fanlarni o’rganayotgan talabalarda ham kasbiy-pedagogik mahoratni rivojlantirish uchun zarur didaktik asos yaratilishi lozim. Bu, albatta, o’quv rejada belgilab qo’yiladigan alohida o’quv fan soatlari orqali amalga oshiriladi.

“Pedagogik mahorat” fani bugungi ta’lim tizimida o’qituvchining eng muhim kasbiy sifatlarini, talabalar bilan samarali faoliyat olib borish qobiliyatini, ta’lim jarayonini tarbiyaviy jihatdan boyitish malakasini rivojlantiruvchi muhim fanlardan biri hisoblanadi. Undan samarali foydalanish uchun haqiqatan ham har tomonlama chuqur o’rganish, ilmiy adabiyotlar bilan tanishuv, shu bilan bir qatorda, yangi metodika va dasturlarni joriy etish talab etiladi. Tarbiya texnologiyalari asosida faoliyat olib boruvchi pedagog nafaqat ilm beradi, balki axloq-odob ustoziga aylanadi, talabalar ongida eng yaxshi fazilatlar rivojiga harakat qiladi.

“Pedagogik mahorat” fanining amaldagi o’quv rejada chuqur ifoda etilishi, unda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko’nikmalar shakllanishi, har bir o’qituvchining tarbiya texnologiyalaridan samarali foydalanishi uchun mustahkam zamin bo’lib xizmat qiladi. Mana shunday izchil yondashuvni hayotga tatbiq etish orqali ta’lim tizimida yoshlarimizni axloqiy-estetik jihatdan yetuk, mustaqil fikrlaydigan, bir-biriga nisbatan mehr-oqibatda bo’lgan shaxslar qilib tarbiyalash mumkin. Ana shu maqsad yo’lida “Pedagogik mahorat” fani rivojlanib borishi, zamon talablariga mos yangicha metodikalar bilan boyishi o’z-o’zidan tushunarlidir. Shu sababdan “Pedagogik mahorat” fanining ilmiy asoslangan, nazariy jihatdan mustahkam, biroq eng muhimi – amaliy foyda beruvchi shaklda o’quv rejada o’rni topishi hamda har bir o’qituvchining tarbiya texnologiyalari bilan faoliyat olib borishini ta’minlab berish eng ustuvor vazifadir. Ana shundagina bu fan tarbiya jarayonidagi kuchli ahamiyati bilan yanada yorqin namoyon bo’ladi va jamiyatimizda barkamol avlodni voyaga yetkazishdek ulug’ maqsadni amalga oshirishga hissa qo’shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 31-avgustdagi O’zbekiston Respublikasi mustaqilligining yigirma to’qqiz yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi nutqi / <https://uza.uz/uz/rosts/rrezident-shavkat-mirziyeevning-zbekiston-resrublikasi-musta-31-08-2020>.
2. Warahmah M. The Effectiveness of Educational Programs // Journal of Research in English Language Teaching. – 2023. – Vol. 7, № 1. – С. 13-24.
3. Andijon davlat pedagogika instituti/ Ishchi o’quv reja. 60110100 – Pedagogika. 2024.
4. Роль педагогического мастерства в деятельности учителя / <https://s-ba.ru/conf-posts-2021-06/tpost/dk8ayba2k1-rol-pedagogicheskogo-masterstva-v-deyate>.
5. Кенжабоев А., Кенжабоев Ж. Tarbiya texnologiyasi va uning dolzarbligi // Современное образование (Узбекистан). 2015. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tarbiya-tehnologiyasi-va-uning-dolzarbligi> (дата обращения: 27.03.2025). – Б. 64.

6. Iminova D. (2024). Innovativ loyihalar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni. Экономика и социум, (5-2 (120)), 266-274.

7. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2(1), 301-303. <https://orcid.org/0009-0001-1507-7735> ORCID